

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.10003593

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Implantação de uma cooperativa de produção no
município de São Vicente Férrer em Pernambuco

Tarcísio Alves de Lima
Ana Lucia Fontes de Souza Vasconcelos
Liliane Cristina Segura
Leni Regina Segura
Daniel Jose Cardoso da Silva

Como referenciar:

Lima, T. A.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Segura, L. C.; Segura, L. R.; Silva, D. J. C. (2022). RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO: IMPLANTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER EM PERNAMBUCO. PPGCTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projeto: Práticas de Governança Corporativa e Compliance. DOI/ 10.5281/zenodo.10003593

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, regulação contábil e tributária

Projeto de pesquisa: Práticas de Governança Corporativa e Compliance

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo

Demanda solicitada: Demanda trazida por um aluno, dentro de uma disciplina do Terceiro Setor do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis na modalidade de EaD para um projeto de extensão multi-institucional, observando as dificuldades de renda e trabalho do seu município, percebendo as situações desafiadoras na implantação de cooperativas, muitas vezes antes mesmo da efetiva operacionalização do empreendimento acontecer, sequer conseguem transpor a barreira da informalidade.

Organização: Cooperativa de artesãos do ramo de Produção em situação de formalização.

Descrição do PPT: Proposta de tecnologia social com intervenção com produção de fluxograma para implementar formação educativas pré-cooperativista, com ênfase nos aspectos de gestão, proporcionando aprendizados mútuos na busca de consolidar autonomia de gestão, participação e tomada de decisões.

Divulgação da Produção: O produto foi construído e implementado de forma participativa com artesãos de uma cooperativa de Pernambuco, apresentado em eventos científicos, disponibilizado no Repositório Digital ATTENA da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O relato de implantação está disponível na plataforma Zenodo.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta. O produto é de alta aderência dentro de uma problemática social, mobilizando a cooperação e participação do público-alvo direto sendo as problemáticas e os potencialidades analisadas, interpretadas e sistematizadas em ações de priorização de curto, médio e longo prazo.

Impacto Potencial: Alto. Este produto possui potencial de escalabilidade por ser uma tecnologia social demandada socialmente, sendo esta solução uma das possibilidades de aplicação dentro do segmento do terceiro setor, em específico no Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Pernambuco (Sescoop/PE).

Impacto Realizado: Alto. O estudo contribuiu no fortalecimento de conhecimentos técnico-organizacionais junto ao público-alvo direto, buscando conscientização sobre responsabilidades de gestão e prestação de contas, com mudanças na reflexão-crítica inserida no processo de formalização.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta. O estudo possui inovação incremental por buscar melhorias no processo de formalização, trazido da demanda social em antecipar conhecimentos técnico-organizacionais sobre gestão do empreendimento, tendo como desafio a baixa escolaridade formal, buscando minimizar futuros riscos de descontinuidade do empreendimento, e ou fortalecer a equipe a buscar informação e formação contínua.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. A problemática se insere em empreendimento cooperativo, onde as pessoas formam um coletivo social e as atividades de gestão são coordenadas e geridas entre seus partícipes, sendo um dos maiores desafios acerca da organização do trabalho no meio cooperativo é a escassez de conhecimentos técnico-organizacionais, embora possuindo o conhecimento prático acerca do funcionamento.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. O material foi elaborado de forma participativa com o público-alvo conscientizando a cooperativa com a intervenção efetuada e gerando conhecimento para que as artesãs pudessem permanecer na cooperativa com sustentabilidade financeira.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. Este produto tecnológico tem potencial de alcançar a demanda do público-alvo das cooperativas do ramo de produção no nicho dos artesãos em Pernambuco, e em outras localidades nacionais e internacionais, que possuem esta estratégia de potencialização de melhorias para desenvolvimento local e regional como movimento social e econômico, que busca soluções de melhorias de renda e empregabilidade em forma de cooperação.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta. O material foi implementado em uma cooperativa de Pernambuco, que está em processo de formalização, com participação de vinte artesãs e representante da prefeitura local.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.10003593

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

IMPLANTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER EM PERNAMBUCO

RESUMO

Proposta de tecnologia social com intervenção com produção de fluxograma para implementar formação educativas pré-cooperativista, com ênfase nos aspectos de gestão, proporcionando aprendizados mútuos na busca de consolidar autonomia de gestão, participação e tomada de decisões. O produto foi construído e implementado de forma participativa com artesãos de uma cooperativa de Pernambuco, demanda apresentada por aluno de uma universidade. A implementação ocorreu por conta de uma pesquisa qualitativa, das necessidades da cooperativa, elaboração da matriz GUT e posterior implementação.

Palavras-chave: cooperativa. Artesãos. Matriz GUT

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.10003593

ESTABLISHMENT OF A PRODUCTION COOPERATIVE IN THE MUNICIPALITY OF SÃO VICENTE FÉRRER IN PERNAMBUCO

ABSTRACT

Proposal of a social technology with intervention involving the production of a flowchart to implement pre-cooperative educational training, with an emphasis on management aspects, providing mutual learning in the pursuit of consolidating management autonomy, participation, and decision-making. The product was collaboratively constructed and implemented with artisans from a cooperative in Pernambuco, in response to a demand presented by a university student. The implementation took place as a result of qualitative research into the cooperative's needs, the development of the GUT matrix, and subsequent implementation.

Keywords: cooperativism. Craftsmen. GUT Matrix

Como referenciar:

Lima, T. A.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Segura, L. C.; Segura, L. R.; Silva, D. J. C. (2022). RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO: IMPLANTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER EM PERNAMBUCO. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projeto: Práticas de Governança Corporativa e Compliance. DOI/ [10.5281/zenodo.10003593](https://doi.org/10.5281/zenodo.10003593)

IMPLANTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER EM PERNAMBUCO

1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo descrever a implantação, gerando uma tecnologia social para apoio a gestores de empreendimento comunitários, inserido no processo de planejamento de formalização de cooperativas, sendo um produto com possibilidade potencial de escalabilidade para estratégia de desenvolvimento local e regional, que busca soluções de melhorias de renda e empregabilidade em forma de cooperação.

A relevância do cooperativismo no Brasil é destacada no Anuário do Cooperativismo de 2023, com 4.693 cooperativas registradas no Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, estando em mais de 1.415 municípios, levando produtos e serviços de qualidade, preço justo e com responsabilidade socioambiental à população. (OCB, 2023). Como movimento social e econômico, busca solução de problemas em formas de cooperação, conforme destaca o estudo de Buendía e Pires (2002), destacando que, as cooperativas vêm trazendo contribuições para a potencialização e melhoria dos locais onde estão inseridas, confirmando a perspectiva presente na literatura que identifica as cooperativas como estratégias importantes em uma realidade local e especialmente rural.

Dentre vários desafios de gestão pelos cooperados, conforme aponta o estudo de Zylbersztajn (2003) são identificados cinco problemas típicos em organizações cooperativas, quais sejam: de horizonte, de incentivo, de portfólio, de controle e de influência.

Nesse ponto Oliveira (2001) destaca que, um dos problemas identificados na gestão das cooperativas está relacionado a uma aplicação desatualizada e/ou inadequada de modelos de gestão, por vezes, não possuem sistemas de controles que forneçam as informações necessárias ao seu gerenciamento. Situações desafiadoras podem surgir nas cooperativas, muitas vezes antes mesmo da efetiva operacionalização do empreendimento acontecer, sequer conseguem transpor a barreira da informalidade (SINGER, 2007), ficam impedidos de escoar a produção ou comprar matérias primas no mercado regular, pela não emissão de NF (Nota fiscal), agravando o período da

informalidade.

De acordo com a Resolução OCB nº 56/2019, que regulamenta a classificação dos ramos do cooperativismo em: Agropecuário, Consumo, Crédito, Infraestrutura, Saúde, Trabalho, Produção de Bens e Serviços e Transporte, este estudo destaca o ramo de Produção em específico com trabalho artesanal. A Lei Federal 13.180/2015 em seu artigo 1º diz que: “artesão é toda pessoa física que desempenha suas atividades profissionais de forma individual, associada ou cooperativada.” O Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiros (SICAB, 2022), “o número de artesãos mais que dobrou de janeiro a agosto [...] a plataforma concentra mais de 190 mil profissionais do segmento que optaram em se cadastrar.” Tal informação demonstra o artesanato como expressivo nicho econômico no Brasil, sendo apresentado pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) criado pelo Decreto de 21 de março de 1991, gerido pela Secretaria da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedorismo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviço (SEMPE), buscando a valorização do artesão e elevação do seu nível cultural, profissional, socioeconômico, além de desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal (MDICS, 2023). O ofício de artesão é tido como gerador de postos de trabalho, na medida em que pode afetar positivamente a renda das famílias, trazendo desenvolvimentos nas comunidades.

Dentre os o Sistema OCB (2022a) também aponta uma definição de Cooperativa de Produção como um desafio que, “além de transformarem trabalhadores em empreendedores, unem o capital (posse dos bens de produção) à mão de obra [...] não buscam o lucro, mas a melhoria da qualidade do trabalho e a remuneração de todos.” Para Urwick (1952) levando em conta o “Princípio da Especialização na Administração”, cada pessoa, deve preencher uma função, o que determina uma espécie de divisão de especialização do trabalho.

Gerenciar um empreendimento tem como pressuposto necessidade de conhecimentos os técnicos em Contabilidade e Administração e habilidades sociais, neste caso pode-se considerar o empreendimento cooperativo como conjunto de pessoas, um coletivo social onde as atividades são coordenadas e geridas entre seus partícipes. O estudo de Ribeiro (2002) salienta que, pesquisas vêm mostrando que um

dos maiores desafios acerca da organização do trabalho no meio cooperativo é a educação escolar básica e profissional, que estabelece uma relação contraditória de organização e consolidação das cooperativas.

Este tema possui relevância acadêmica em contribuir para buscar uma solução de forma participativa com os artesãos, de forma crítico-reflexiva trazendo esta demanda de forma social para as Instituições e Ensino Superior (IES) materializando a devolução do conhecimento científico na elaboração da implementação de uma cooperativa de artesãos, em formato de tecnologia social com potencial de escalabilidade e aplicação para atender este público-alvo direto que são os artesãos. O estudo de Tauile e Debaco (2002), corrobora afirmando que, embora possuindo o conhecimento prático acerca do funcionamento, a escassez de conhecimentos técnico-organizacionais bem como de questões mercadológicas intensifica dificuldades de preparação de um corpo técnico preparado para os desafios da proposta autogestionária em um mercado competitivo.

2 MATERIAIS E METODOS

Esta pesquisa classifica-se como intervencionista, no método indutivo e exploratória e descritiva para os objetivos, por buscar soluções em uma realidade concreta e soluções para problemas com demanda específica. (MARCONI e LAKATOS, 2017, p.86). Quanto a problemática optou-se pela abordagem qualitativa, considerando o contexto baseado do cotidiano dos sujeitos de um determinado fenômeno. (VERGARA, 2009, p.112).

Para este estudo, o critério de escolha territorial deu-se pela oportunidade de produtoras rurais artesãs terem a necessidade de formalização de um empreendimento cooperativo na cidade de São Vicente Férrer, município localizado no agreste setentrional de Pernambuco, que ostenta o título de Capital Estadual da Banana, concedido pela Lei Estadual de nº 14.313, de 27 de maio de 2011 (PERNAMBUCO, 2011), considerando que a monocultura da banana predominante na paisagem local, é uma oportunidade, às poucas possibilidades de ocupação nessa região, para os cidadãos buscarem no artesanato complemento financeiro à sua renda, achando nos bananais, fonte de matéria prima abundante.

Os dados foram coletados *in loco*, com entrevistas semiestruturadas para construção de forma participativa a priorização de problemas, sendo utilizada a

ferramenta GUT com critérios de classificação de acordo com a Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) para o processo de formação dos cooperados, sobre conhecimentos técnico-organizacionais em questão. Para análise dos dados foi utilizado a pontuação já estabelecida pelo sistema da matriz GUT, que tem como métrica pontuação de 1 a 5 de acordo com: Gravidade (Sem gravidade; pouco grave; Grave; muito grave; Extremamente grave); Urgência (Pode esperar; Pouco urgente; Urgente, merece atenção no curto prazo; Muito urgente; Necessidade de ação imediata); Tendência (Não irá mudar; Irá piorar a longo prazo; Irá piorar a médio prazo; Irá piorar a curto prazo; Irá piorar rapidamente). (KEPNER; TREGOE, 1981, p.58).

2.2 TECNOLOGIA SOCIAL

O grupo de artesãs, conhecido como “Fio e Renda” teve início em 2001, quando algumas mulheres da região que participaram de um curso denominado “Artesanato da palha da bananeira” oferecido pela prefeitura local e aprenderam as principais técnicas artesanais. Entretanto, relatos de moradores locais dizem que, algumas dessas técnicas remontam da fundação do município a partir do ano de 1852, outras são bem mais antigas, como a técnica da tecelagem. Este curso, a princípio visou agregar valor a bananicultura, tendo em vista São Vicente Férrer ser um dos principais produtores da fruta em Pernambuco. Ao término, integrantes do grupo adquiriram as técnicas e oportunidades se abriram, pois, a atividade desenvolvida até então era algo realmente novo e possuía no cerne do trabalho sustentabilidade, geração de emprego, melhora na renda e a inclusão social.

A possibilidade de trabalhar em cooperação surgiu para estes artesãos num primeiro momento junto a uma Cooperativa de Agricultores da cidade ano de 2007, com parcerias entre os governos municipal e estadual, participação em feiras de artesanato e eventos culturais. Entretanto, com o decorrer dos anos, e de acordo com relatos das artesãs, a cooperativa de agricultores passou a não servir mais aos interesses de agricultores e artesãos, pois, interesses pessoais dos gestores sobrepuseram o coletivo, obrigações deixaram de ser recolhidos, impostos deixaram de ser pagos e alguns compromissos não foram honrados.

Em 2014, uma agricultora e artesã do grupo, criou um empreendimento para expor e vender os produtos dos artesãos da fibra da bananeira, o “Centro de Artesanato

Fio e Renda”, sendo então o único meio de escoamento, dos produtos produzidos pelo grupo. A denominação “Fio e Renda” vem dos nomes dados a dois dos quatro tipos de fibra que as artesãs extraem do pseudocaulo da Bananeira ainda verde, a saber: Filé ou fio, Raspadinha, Segunda Capa e a Renda. A marca Fio e Renda de propriedade do Centro de Artesanato, desenvolvida em cooperação com o Sebrae/PE, traz o nome e a identidade do grupo de artesãos que agora buscam legalização em forma de cooperativa.

Com decorrer dos anos, os produtos tiveram uma boa aceitação no comércio, e ao agregar de outros tipos de arte ao Centro, surgiu esta necessidade da organização de uma cooperativa que atendesse os interesses dos artesãos. Por ocasião, o tipo de cooperativa ser de produção, se fez necessário, pois, o grupo produz produtos variados, algumas produzem na própria casa, sendo as cooperadas as donas dos meios de produção, como estabelecido no Estatuto Social da Cooperativa Fio e Renda no Art. 2º.

Em agosto de 2021 surgiu a possibilidade de formalização através de um projeto de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e os escritórios Open – Book Assessoria Contábil e Financeira e Segura Sociedade de Advogados. Vale ressaltar o processo de formalização passa por etapas diferenciadas, onde é necessária a busca de licenças, autorizações, vistorias e que os artesãos têm achado na Prefeitura local, Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, Coordenadoria da mulher e entidades privadas, uma parceria que de acordo com Singer (2002) é fundamental ao desenvolvimento cooperativa. Essa parceria com agentes externos tem sido fundamental para a Cooperativa Fio e Renda.

Tendo em vista o papel de destaque que a cooperativa vem desempenhado na cidade, a Câmara Municipal vem propondo e aprovando leis que afetam positivamente e diretamente as artesãs, junto com o Poder Público Municipal, a prefeitura de São Vicente Férrer disponibilizou auxílio com publicações em Diário Oficial, no momento oportuno o pagamento da taxa para obtenção da Licença do Corpo de Bombeiros Militar e a disponibilização do serviço de Contador, quando houver necessidade. Ainda em relação ao Poder Público, as Secretarias de Cultura, Assistência Social, Agricultura e a Coordenadoria da Mulher do município assumiram o compromisso de unir esforços para

executar oficinas e minicursos para o repasse do ofício de artesão, aquisição de novas técnicas, repasse de ofícios e para credenciamento e participação de feiras de negócios e eventos culturais que ajudem a escoar a produção das cooperadas, exemplo disto, é a aquisição do estande para a participação da 22ª Feira Nacional de Negócios e Artesanato (Fenearte), que acontecerá em julho de 2022.

Assim foi desenvolvida a implementação da cooperativa, com diversas fases de treinamento e desenvolvimento, conforme Figura 1, como guia para implementação de formação inicial com ênfase nos aspectos de gestão com realização de oficinas educativas pré-cooperativista proporcionando aprendizados mútuos na busca de consolidar autonomia de gestão para as cooperadas.

Figura 1: Processo para apoiar a formalização de cooperativas

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da pesquisa.

1º) Diagnostico de Prioridade os Problemas – Matriz GUT

Para identificar as prioridades de formalização da cooperativa, foram montadas equipes de trabalho lideradas pelas associadas, sendo solicitado que, cada equipe elencasse um ou mais problemas que na visão deles precisariam ser sanados. Em

seguida, de maneira coletiva e participativa, foram decididas as notas e debatido as prioridades para elaboração de um plano de ação de curto, médio e longo prazo com capacitações contínuas, conforme Quadro 1.

Quadro 1: Levantamento dos Problemas para formalização da Cooperativa

Problemas Levantados	G	U	T	GxUxT
Informalidade	5	5	5	125
Baixa competitividade e queda nas vendas	5	3	4	60
Pouco recurso para as despesas básicas.	5	5	5	125
Falta de parcerias externas	3	4	2	24
Baixa fidelização dos cooperados	5	5	5	125
Receio de investir	4	4	4	64
Comodismo dos cooperados	4	5	5	100
Falta de conhecimento contábil, administrativo e de gestão.	4	4	4	64

Fonte: elaborado pelos autores a partir da pesquisa.

Os resultados evidenciam uma preocupação sobre a questão da informalidade da cooperativa, que a falta de legalização acarreta empecilho de vender a grandes varejistas, devido à ausência de Nota Fiscal, como também receber recursos públicos, o que afeta diretamente as vendas como um todo, conseqüentemente a entrada de recursos para as despesas básicas de manutenção da cooperativa fica comprometida.

2º) Proposta de um Plano de Ação para Capacitação sobre Gestão

O problema levantado pelas artesãs sobre a “Falta de conhecimento contábil, administrativo e de gestão”, não foi um dos mais pontuados, porém, quando relacionado ao perfil socioeconômico das respondentes necessário para gerir a cooperativa da qual são os donos e usuários, será preciso repensar em um processo contínuo de formação. Como perfil tem-se que, em sua maioria são mulheres trabalhadoras rurais, com idade média entre 30 e 60 anos, declaradas de cor parda e preta em sua maioria, com escolaridade entre fundamental completo e ensino médio completo com tempo de exercício como artesã entre 10 e 40 anos e sem formação técnica.

3º) Educação Pré-Cooperativista

Assim, com este diagnóstico inicial, foi construído uma proposta pautada pela necessidade de conhecimentos sobre Controles Internos de gestão, e norteado pela Educação pré-cooperativista que faz a base do processo como “ponte” entre, o empreendimento cooperativo informal e sua formalização.

Esta formação deve ter como proposta de longo prazo, ações educativas

interdisciplinar para que tenham autonomia de autogestão, com monitoramento e autoavaliação sobre a maturidade de atuação e participação dos cooperados para tomada de decisões, e com avaliação de impacto local e regional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo, intervencionista, teve como objetivo descrever a implantação do processo de planejamento de formalização de cooperativas, sendo um produto com possibilidade potencial de escalabilidade para estratégia de desenvolvimento local e regional, que busca soluções de melhorias de renda e empregabilidade em forma de cooperação.

É conhecido que gerenciar um empreendimento tem como pressuposto necessidade de conhecimentos os técnicos e habilidades sociais. O caso em questão é um empreendimento cooperativo, que é composto como conjunto de pessoas, um coletivo social onde as atividades são coordenadas e geridas entre seus partícipes. O estudo de Ribeiro (2002) salienta que, pesquisas vêm mostrando que um dos maiores desafios acerca da organização do trabalho no meio cooperativo é a educação escolar básica e profissional, que estabelece uma relação contraditória de organização e consolidação das cooperativas.

O critério de escolha territorial deu-se pela demanda de produtoras rurais artesãs terem a necessidade de formalização de um empreendimento cooperativo na cidade de São Vicente Férrer, município localizado no agreste setentrional de Pernambuco, que ostenta o título de Capital Estadual da Banana, concedido pela Lei Estadual de nº 14.313, de 27 de maio de 2011 (PERNAMBUCO, 2011).

Para o desenvolvimento e implementação do projeto, os dados foram coletados in loco, com entrevistas semiestruturadas para construção de forma participativa a priorização de problemas, sendo utilizada a ferramenta GUT com critérios de classificação de acordo com a Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) para o processo de formação dos cooperados, sobre conhecimentos técnico-organizacionais em questão. Para análise dos dados foi utilizado a pontuação já estabelecida pelo sistema da matriz GUT proposta por KEPNER; TREGOE (1981, p.58).

A cooperativa já está funcionando e possui diversas participações em feiras e de negócios e está finalizando o processo de registro de formalização. Os próximos passos serão treinamentos específicos sobre a manutenção do registro e cumprimento das obrigações com o governo e com seus cooperados para manter a sustentabilidade financeira da.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 13.180, de 22 e outubro de 2015. Dispõe sobre a profissão de artesão e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13180.htm. Acesso em 01 abr. 2022.

BUENDÍA, Martínez; PIRES, Maria Luiza Lins e Silva. Cooperativas e revitalização dos espaços rurais: uma perspectiva empresarial e associativa. Cadernos de Ciência e Tecnologia, 19(01), 99-118, 2002.

KEPNER, Charles; TREGOE, Benjamin. O Administrador Racional. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1978.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnica de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 6ª ed. 2ª. reimpressão. São Paulo: Atlas, 2007.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS (MDIC). Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Art.10 da Portaria 1.007-SEI/2018. Disponível em: <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/artesanato/cadastro-1>. Acesso em: 13/10/2023.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2001.

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO BRASIL – OCB. Anuário 2023. Brasília; OCB. Disponível em: <https://anuario.coop.br/>. Acesso em: 13/10/2023.

_____. OCB, 2022 a. Sistema OCB. Disponível em: <https://www.ocb.org.br/sistema-ocb>. Acesso em 25 mar. 2022.

PERNAMBUCO. Lei nº 14.313, de 27 de maio de 2011. Confere ao Município de São Vicente Férrer o título de Capital Estadual da Banana. Recife. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pe/lei-ordinaria-n-14313-2011-pernambuco-confere-ao-municipio-de-sao-vicente-ferrer-o-titulo-de-capital-estadual-da-banana> - Acesso em 10/08/2022.

RIBEIRO, Marlene. Formação cooperativa e educação escolar: realidades que se complementam ou se contrapõem? *In*: VENDRAMINI, Célia Regina (Org.). Educação

em movimento na luta pela terra. Florianópolis: NUP/CED, 2002 a. v. 2, p. 91-110. (Série Pesquisas).

SINGER, Paul. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. *in* SANTOS. Boaventura de Sousa (org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002b.

SINGER, Paul. Mundo do trabalho: Supersimples promove inclusão social. Revista Teoria e Debate n°. 69, 2007. Disponível em: <<https://teoriaedebate.org.br/2007/02/17/supersimples-promove-inclusao-social/>>. Acesso em: 10/03/2022.

TAUILE, José Ricardo; DEBACO, Eduardo Scotti (2002). Autogestão no Brasil: a viabilidade econômica de empresas geridas por trabalhadores. Artigo apresentado no VII Encontro Nacional de Economia Política. Curitiba, 2002.

URWICK, Lyndall Fownes. Notas sobre a Teoria da Organização. Nova York: American Management Association, 1952.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ZYLBERSZTAJN, Décio. Quatro Estratégias Fundamentais para Cooperativas Agrícolas. Série Working Papers – FEA – USP, São Paulo. Disponível em <http://www.ead.fea.usp.br/wpapers>. Acesso em 20/07/2023.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a														
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável		TOTAL			
	Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	10	6,0		Pontos Ausência de impacto	10,0	4					10,0	16,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	20	8,0		Pontos Não aplicável	10,0	2		Pontos Não Replicável	10	4,0	14,0	23,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Sem inovação	15	15,0									15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não complexo	20	20,0									20,0	33,3	
										Etrato	TA1	Pontuação		98,3